

УДК 373

Традиционные и нетрадиционные формы работы со сказкой как условие развития творческого воображения детей старшего дошкольного возраста

Овсянникова Е.А.¹, Машковцева Л.М.²
^{1,2}Вятский государственный университет

Traditional and non-traditional forms of work with a fairy tale as a condition for the development of the creative imagination of children of senior preschool age

Ovsyannikova E.A.¹, Mashkovtseva L.M.²
^{1,2}Vyatka state University

Статья посвящена применению формам работы со сказкой, которые служат наиболее благоприятным средством развития творческого воображения детей старшего дошкольного возраста. Основаниями для этого являются: поддержка инициативы и интереса, стимулирование проявления фантазии, положительное воздействие на детей со стороны педагогов и родителей. Придумывание сказок привлекает детей возможностью проявить свое творчество, а также способствует развитию детей во многих направлениях: умственном, психическом, эстетическом, эмоциональном. Благодаря сказке, дети расширяют свой кругозор, черпают из нее множество познаний, понятий.

Ключевые слова: сказка, придумывание сказки, формы работы со сказкой, творческое воображение, работа с педагогом.

The article is devoted to the use of forms of work with a fairy tale, which serve as the most favorable means for developing the creative imagination of children of senior preschool age. The grounds for this are: support for initiative and interest, stimulation of fantasy, positive impact on children by teachers and parents. Inventing fairy tales attracts children the opportunity to show their creativity, and also promotes the development of children in many areas: mental, mental, aesthetic, emotional. Thanks to the fairy tale, children expand their horizons, draw from it a lot of knowledge, concepts.

Key words: A fairy tale, inventing a fairy tale, working with a fairy tale, creative imagination, working with a teacher.

Процесс развития творческого воображения старшего дошкольного возраста имеет серьезные затруднения. Когда ребенок развивается творчески, он может сотворить нечто новое и оригинальное, не заостряет внимание на мелочах, делает шаги к маленьким открытиям, возникает желание творить и действовать.

Любимым традиционным жанром многих людей и маленьких детей была и остается сказка. Ш. Бюлер доказала, что сказка во многом способствует раз-

витию творческого воображения, представлений, фантазий ребенка. Часто сказка требует от дошкольников, особых качеств восприятия: творческого воображения, развитой наблюдательности, чувства образного языка, понимание внутренних психологических мотивов поведения литературных героев. Эти качества в своей совокупности составляют особый тип восприятия – эстетический. Эстетическое восприятие развивается в результате широкого знакомства со сказками, овладение необходимыми знаниями, накопление опыта переживаний и жизненных впечатлений, поэтому так важна серьезная продуманная работа со сказкой [1, с. 48].

Многие года сказка передавалась устно из поколения в поколение, из рук в руки. Она возникала на основе естественной импровизации, создатели и хранители сказок были самобытными народными златоустами. В ней установилась своеобразная, приемлемо удобная для запоминания и воспроизведения композиция с ее концовками и троекратными повторами, ставшая для многих сказок традиционной.

За большой отрезок времени у людей возникли стереотипы по поводу преподнесения детям сказочного материала. С чего начинается сказка? Всегда она начинается со слов: «Жили-были, давным-давно, в тридесятом царстве, в тридесятом государстве». Герои в сказках наделены разными качествами, такими как хитрость, злость, трусость, доброта, храбрость и т.д. Задача педагога и родителей заключается в погружение ребенка в содержание сказки. Взрослым следует после прочтения сказки побеседовать с детьми о том, что автор хотел донести нам, научиться «вставать» на место героев, проигрывать моменты и эпизоды сказки, рисовать по мотивам сказки, стараться вынести интересные факты, обсуждать поведение и мотивы героев сказок, использовать сказки как притчи – нравоучения. Такие действия принято называть традиционными формами работы со сказкой.

Современное общество все чаще привыкло традиционно относиться к сказочному материалу. Принято выделять несколько традиционных форм работы со сказкой - чтение, пересказ, рассказывание, просмотр спектаклей, м/ф и кинофильмов по сказкам, тематические беседы и др.

Обычно педагог начинает знакомство со сказкой с выразительного чтения, которое всегда доставляет детям удовольствие, настраивает на положительные эмоции, облегчает усвоение содержания сказки с помощью повторов, особой ритмики, разговорного языка. При выразительном чтении дети улавливают состояние персонажей сказки, сопереживают им и мысленно уже придумывают выходы из сложных ситуаций в сказках.

Пересказ прочитанного традиционно изменяется за счет проигрывания различных ролей по сказке. Дети стараются учитывать в своем пересказе каждую речевую особенность героя, передают его характер, отношение с другими персонажами, эмоционально передают настрой определенной ситуации.

Просмотр спектаклей, мультфильмов и кинофильмов по сказкам дает детям возможность понять и увидеть картины родной природы, людей с характерами, быт. Образы героев русских сказок становятся живыми и раскрываются в доступной форме понятия добра и зла, воспитывая добрые чувства.

Отличительной особенностью сказки является некая ее фантастичность. Она заключается в наличии волшебных предметов или героев с необычными свойствами. Необычно и начинается сказка «Где-то в тридесятом царстве», «За тридевять земель», «В стародавние времена» и т.п. Применение слов и словосочетаний в сказках, таких как долго – коротко, не далеко – не близко, позволяют скоротать время и расстояние. Традиционные формы не дают детям раскрыть самим поразмыслить над сюжетом сказки, о персонажах, о их поступках и поведении. Все это лучше сделать в оригинальной необычной форме, а именно с использованием разнообразных нетрадиционных форм работы со сказкой. Исследователи (В.А. Бухвалов, Н.Я. Михайленко, С.Л. Новоселова и др.) убеждают, что «игра дошкольников, если она осуществляется при умелом руководстве взрослого, способствует развитию у детей творческого воображения, позволяющего придумывать, и затем реализовывать замыслы и планы коллективных, индивидуальных действий» [3, с. 47].

Уровень развития творческого воображения каждого маленького дошкольника зависит от того, насколько профессионально педагоги относятся к своей работе, насколько правильно и интересно для дошкольника разработана программа обучения и воспитания. Педагог показывает на собственном примере проявления творческой личности, затем дети будут брать с него положительный пример.

Многие педагоги (Т.А. Бабунова, А.В. Троян, Л.Б. Фесюкова и др.) в своих работах подчеркивают планомерность и важность умелого руководства творческим воображением детей при работе с нетрадиционными формами по сказке. Работа предполагает обоюдную совместную деятельность с детьми, активное обсуждение поведения героев и содержания сказки, создание проблемных ситуаций, обучение приемам создания образов. Для детей дошкольного возраста создаются оптимальные и благоприятные условия для развития творческого воображения в творческой игре.

На настоящий момент педагоги и психологи разработали разнообразные нетрадиционные формы работы со сказкой. В чем их отличие от традиционных

форм? В том, что для детей не предоставляется готовая информация, а наоборот их пытаются ставить в ситуации, где они пробуют решать проблемы самостоятельно, без помощи сверстников и взрослых; ставят себя на место персонажей, вживаются в роль и передают настроение сказки, учатся анализировать действия и мотивы героев, делают для себя творческие открытия.

В книге «Учимся по сказке» Т.В. Большева рассматривает следующие нетрадиционные формы работы со сказкой, например:

«Помоги герою найти свою сказку» (детям предлагаются карты с сюжетами сказок и раздаточный материал с изображением персонажей. Дошкольники должны подобрать сказочного героя к сказке); *«Встреча с героем»* (детям надо представить и вообразить, что они встретились с персонажем сказки. После этого педагог задает вопросы детям, а что вы спросите у персонажа? Как вы думаете, что ответит персонаж? Какое у него настроение?); *«Что было бы, если бы...»* (перед дошкольникам ставится задача, чтобы они придумали и продолжили предложение, например: Что было бы, если бы Красная шапочка не пошла к бабушке?) [2, с. 18-20].

В работе «От трёх до семи» и «Воспитание сказкой» Л.Б. Фесюкова, предлагает подойти к сказкам нетрадиционно. Приведем примеры нетрадиционных форм работы со сказкой, предложенные ею:

«Знакомые герои в новых обстоятельствах» (педагог акцентирует внимание детей на основе знакомых сюжетов сказок, чтобы дошкольники могли «опереться» на главных героев. Ребятам необходимо персонажей сказки представить в совершенно других обстоятельствах. Для этого можно, что угодно фантазировать и воплощать, например бабушка слепила не колобок, а девочку; звери увидели в поле не теремок, а летающую тарелку); *«Сказки по завуалированным картинкам»* (детям дают возможность всмотреться в загадочную картинку, они могут их вертеть в разные стороны, пощупать. Затем составляют сказку на основе увиденного); *«Сказки от превращений»* (воспитатель проговаривает детям, чтобы они представили себе сказку, после чего подумали, кем или чем они хотели бы себя видеть в сюжете задуманной сказки); *«От точек – к сказкам»* (детям выдаются листы с уже имеющимися нарисованными хаотично точками. Педагог сообщает, что надо нарисовать животных по точкам и составить сказку); *«Сказки, но по-новому»* (для дошкольников берется старая сказка, знакомая по содержанию и они наделяют главных героев противоположными качествами. Например, в сказке «Емеля» можно предположить, что щука не помогает, а пакостит) [4, с. 35-40].

Подойдут для придумывания и переделывания сказок любые варианты готовых сюжетов, например Крошечка-Хаврошечка – Хаврошечка ленивая и злая; Лиса и кувшин – лиса добрая и помогает женщине.

Нетрадиционные формы работы со сказкой, несомненно, учат детей сравнению, сопоставлению, формированию привычки доказывать свое собственное мнение, дают возможность выбора. Составление модели работы со сказкой – это интересный, сложный и значимый процесс в формировании социальных навыков у детей.

В процессе работы с нетрадиционными формами, необходимо учитывать и поддерживать инициативу детей, стимулировать и побуждать к проявлению фантазии, а так же пытаться следить, насколько точно и верно дети понимают творческие задания, отвечают на наводящие вопросы.

Одной из главных задач педагога в работе со сказкой – это вызывать положительные чувства у детей, создавать эмоциональное настроение, научить фантазировать, дать толчок творческому воображению. Особенно важно, чтобы дети стремились к занимательности сюжета, не забывая о словесном оформлении сказки.

Использование нетрадиционных форм работы со сказкой будет способствовать наилучшему развитию творческого воображения старших дошкольников. Работа по сказке помогает педагогу провести учебный процесс по развитию воображения продуктивно, эмоционально, ярко, насыщенно. Составление и придумывание сказок заинтересовывает детей возможностью проявить свою фантазию, творчество, креативность; создает оригинальное, неповторимое; способствует развитию детей во многих областях развития: умственном, психическом, художественно-эстетическом, эмоциональном. Благодаря сказке и формам работы со сказками дети расширяют свой кругозор, получают из нее множество знаний, умений, навыков. Через сказочный материал дети старшего дошкольного возраста черпают глубокие знания о людях, их проблемных и жизненных ситуациях, о связях с природой, о окружающей среде.

ЛИТЕРАТУРА

1. Боровик О.В. Развитие воображения. Методические рекомендации. М.: ООО «ЦГЛ «Рон»», 2000. 112 с.
2. Большева Т.В. Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с помощью мнемотехники. СПб.: Детство-Пресс, 2005, 92 с.
3. Гриценко З.А. Ты детям сказку Расскажи. М.: Линка-Пресс, 2003. 174 с.
4. Фесюкова Л.Б. Воспитание сказкой: для работы с детьми дошкольного возраста. М.: Фолио, 2000. 464 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Borovik O.V. Razvitie voobrazhenija. Metodicheskie rekomendacii. M.: OOO «CGL «Ron»», 2000. 112 s.
2. Bol'sheva T.V. Uchimsja po skazke. Razvitie myshlenija doskol'nikov s pomoshh'ju mnemotekhniki. SPb.: Detstvo-Press, 2005, 92 s.
3. Gricenko Z.A. Ty detjam skazku rasskazhi. M.: Linka-Press, 2003. 174 s.
4. Fesjukova L.B. Vospitanie skazkoj: dlja raboty s det'mi doskol'nogo vozrasta. M.: Folio, 2000. 464 s.

Овсянникова Екатерина Александровна, студентка факультета педагогики и психологии, Вятский государственный университет, 610007, г. Киров, ул. Ленина, 198. E-mail: ovsyannikowa.katerina@yandex.ru

Машковцева Лариса Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент, Вятский государственный университет, 610007, г. Киров ул. Ленина, 198. E-mail: lariskin1@yandex.ru

Ovsyannikova Ekaterina Aleksandrovna, student of faculty of pedagogics and psychology, Vyatka state University, 610007, Kirov, st. Lenin, 198. E-mail: ovsyannikowa.katerina@yandex.ru

Mashkovtseva Larisa Mikhailovna, PhD, Associate Professor, Vyatka state University, 610007, Kirov, Lenina str., 198. E-mail: lariskin1@yandex.ru

Ссылка для цитирования:

Овсянникова Е.А., Машковцева Л.М. Традиционные и нетрадиционные формы работы со сказкой как условие развития творческого воображения детей старшего дошкольного возраста // Гуманитарный научный вестник. 2017. №3. С. 9-14. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/gv-2017-№3-Ovsyannikova.pdf>